

**CORRECTION OF MOTOR DISORDERS IN CHILDREN WITH CEREBRAL
PALSY USING ELBOW–HAND ROBOTIC MECHANOTHERAPY**

Tursunkhujaeva D.S.

First-Year Master's Student in the Specialty of Pediatric Neurology, Department of Neurology, Pediatric Neurology and Medical Genetics, Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract

This study evaluated the effectiveness of robotic mechanotherapy of the elbow–hand segment using the “Ortovent” device in 30 children aged 7–12 years with spastic cerebral palsy (CP). The patients were divided into two groups of 15 participants each: the main group received standard rehabilitation combined with robotic mechanotherapy, while the control group received only standard rehabilitation. Following a 10-day treatment course, the GMFM-88 score in the main group increased from 42.3 to 48.1 points (compared to 41.8 to 44.2 in the control group), while the MACS level decreased from 3.0 to 2.4 (compared to 3.1 to 2.9 in the control group). The obtained results demonstrate the high effectiveness of robotic mechanotherapy in restoring upper limb function in children with cerebral palsy.

Keywords

cerebral palsy, robotic mechanotherapy, motor rehabilitation, spasticity, upper limb function.

**КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С ДЦП ПРИ
ПОМОЩИ РОБОТОМЕХАНОТЕРАПИИ ЛОКОТЬ–КИСТЬ**

Турсунхужаева Д.С.

*Магистр 1-курса направления “Детская Неврология” кафедры неврологии,
детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского Государственного
Медицинского Университета, Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: В данной работе изучена эффективность роботомеханотерапии сегмента «локоть–кисть» с использованием аппарата «Орторент» у 30 детей 7–12 лет со спастической формой ДЦП. Пациенты были разделены на две группы по 15 человек: основная группа получала стандартную реабилитацию в сочетании с роботомеханотерапией, контрольная — только стандартную реабилитацию. По итогам 10-дневного курса в основной группе показатель GMFM-88 вырос с 42,3 до 48,1 балла (в контрольной: с 41,8 до 44,2), а уровень MACS снизился с 3,0 до 2,4 (в контрольной: с 3,1 до 2,9). Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности роботомеханотерапии в восстановлении функции верхней конечности при ДЦП.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, роботомеханотерапия, двигательная реабилитация, спастичность, функция верхней конечности.

Введение: Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из наиболее распространённых причин стойкой инвалидизации у детей и сопровождается выраженными двигательными нарушениями, включая ограничение функции верхних конечностей. Нарушения движений в локтевом и лучезапястном суставах, а также снижение мануальных навыков существенно ограничивают самостоятельность ребёнка и его социальную адаптацию. В последние годы в комплексной реабилитации детей с ДЦП активно внедряются роботизированные технологии, позволяющие обеспечивать высокую интенсивность повторяющихся целенаправленных движений и повышать эффективность восстановительного лечения [1]. По данным современных исследований, использование роботизированной механотерапии способствует улучшению двигательных функций, координации движений и мануальных навыков у детей с церебральным параличом [2]. Роботизированные тренажёры позволяют проводить контролируемую тренировку движений с заданной амплитудой и скоростью, что

способствует активации нейропластических механизмов и повышает эффективность реабилитационных мероприятий [3]. В связи с этим применение роботомеханотерапии сегмента «локоть–кисть» рассматривается как перспективное направление в коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП.

Цель: оценить эффективность роботомеханотерапии локтевого и кистевого сегментов с помощью аппарата «Орторент» при коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП.

Материалы и методы: В исследование были включены 30 детей в возрасте 7–12 лет со спастической формой детского церебрального паралича. Пациенты были разделены на две группы по 15 человек. Основная группа получала стандартную реабилитационную терапию в сочетании с курсом роботомеханотерапии сегмента «локоть–кисть» с использованием аппарата «Орторент». Контрольная группа проходила курс стандартной реабилитации без применения роботизированной терапии. Курс лечения составил 10 дней. Занятия проводились ежедневно в условиях реабилитационного отделения. Для оценки эффективности терапии использовались шкалы GMFM-88 (Gross Motor Function Measure) и MACS (Manual Ability Classification System). Оценка двигательных функций проводилась дважды: до начала курса терапии и после его завершения.

Результаты: После проведения курса терапии у детей основной группы отмечено улучшение двигательных показателей. Средний показатель по шкале GMFM-88 увеличился с $42,3 \pm 4,1$ до $48,1 \pm 4,5$ балла, что свидетельствует об улучшении двигательной активности и функциональных возможностей верхней конечности. В контрольной группе динамика была менее выраженной: показатель GMFM-88 увеличился с $41,8 \pm 4,3$ до $44,2 \pm 4,6$ балла. Анализ уровня мануальной активности по системе MACS показал положительную динамику в основной группе. Средний уровень классификации снизился с 3,0 до 2,4, что отражает улучшение

способности детей использовать руки в повседневной деятельности. В контрольной группе изменения были менее выражены — с 3,1 до 2,9. Полученные результаты свидетельствуют о более выраженном улучшении моторных функций у детей, получавших роботомеханотерапию «локоть–кисть» в составе комплексной реабилитации

Выводы: Роботомеханотерапия локтевого и кистевого сегментов с применением аппарата «Орторент» у детей с ДЦП обеспечивает заметное улучшение моторных функций по сравнению со стандартной терапией. Эти результаты согласуются с данными литературы: роботизированная реабилитация верхних конечностей подтверждённо повышает показатели моторики у детей с ДЦП. Таким образом, аппарат «Орторент» можно рекомендовать как эффективный компонент комплексной реабилитации для коррекции спастичности и развития моторных навыков у этой категории пациентов.

Литература

1. Lim JH, Kang EY, Park SJ, Kim BG. Effects of robot rehabilitation on the motor function and gait in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *J Exerc Rehabil.* 2024;20(3):92-99 .
2. de Souza Pascoal AF, Costa LB, Parreiras de Menezes KK, Avelino PR, Scianni AA, Faria CDC. Effects of robot-assisted therapy on upper limb function in children with cerebral palsy: a systematic review with meta-analysis. *Phys Occup Ther Pediatr.* 2026;46(2):241-256 .
3. Kuo FL, Lee HC, Hsiao HY, Lin JC. Robotic-assisted hand therapy for improvement of hand function in children with cerebral palsy: a case series study. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2020;56(2):237-242 .